

В. Н. Морозов

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

ФОРМИРОВАНИЕ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИХ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ШКОЛ БССР В СЕРЕДИНЕ XX ВЕКА: ВКЛАД Ф. С. МАРТИНКЕВИЧА И И. М. КАЧУРО

Аннотация. Статья посвящена белорусским советским экономистам-аграрникам Ф. С. Мартинкевичу и И. М. Качуро – основателям научных школ в структуре Академии наук БССР. Приводятся краткие биографии этих ученых и анализируется их вклад в развитие отечественной агроэкономической науки во второй половине XX века.

Ключевые слова: Ф. С. Мартинкевич, И. М. Качуро, Институт экономики Академии наук БССР, Белорусский научно-исследовательский институт экономики и организации сельскохозяйственного производства, история аграрной науки Беларуси.

Для цитирования. Морозов, В. Н. Формирование агроэкономических академических научных школ БССР в середине XX века: вклад Ф. С. Мартинкевича и И. М. Качуро / В. Н. Морозов // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. III Междунар. науч. конф., приуроч. к 80-летию Победы в Великой Отечеств. войне, Минск, 26 сент. 2025 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 247–254.

В. М. Марозаў

*Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Лупіновіча
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь*

ФАРМІРАВАННЕ АГРАЭКАНАМІЧНЫХ АКАДЭМІЧНЫХ НАВУКОВЫХ ШКОЛ БССР У СЯРЭДЗІНЕ XX СТАГОДДЗЯ: УНЁСАК Ф. С. МАРЦІНКЕВІЧА І І. М. КАЧУРЫ

Анотацыя. Артыкул прысвечаны беларускім савецкім эканамістам-аграрнікам Ф. С. Марцінкевічу і І. М. Качуру – заснавальнікам навуковых школ у структуры Акадэміі навук БССР. Прыводзяцца кароткія біяграфіі гэтых навукоўцаў і аналізуецца іх унёсак у развіццё айчынай аграэканамічнай навукі ў другой палове XX стагоддзя.

Ключавыя словы: Ф.С. Марцінкевіч, І. М. Качура, Інстытут эканомікі АН БССР, Беларускі навукова-даследчы інстытут эканомікі і арганізацыі сельскагаспадарчай вытворчасці, гісторыя аграрнай навукі Беларусі.

Viachaslau N. Marozau

*I.S. Lupinovich Belarus Agricultural Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

FORMATION OF AGRO-ECONOMIC ACADEMIC SCIENTIFIC SCHOOLS OF THE BSSR IN THE MID-TWENTIETH CENTURY: THE CONTRIBUTION OF F.S. MARTINKEVICH AND I.M. KACHURO

Abstract. The article is devoted to the Byelorussian Soviet agrarian economists F. S. Martinkevich and I. M. Kachuro, who were the founders of scientific schools in the structure of the Academy of Sciences of the BSSR. Brief biographies of these scientists are given and their contribution to the development of the national agricultural economic science in the second half of the XX century is analysed.

Keywords: F. S. Martinkevich, I. M. Kachuro, Institute of Economics of the Academy of Sciences of the BSSR, Belarusian Research Institute of Economics and Organisation of Agricultural Production, history of agrarian science in Belarus.

For citation. Marozau V. N. Formation of agro-economic academic scientific schools of the BSSR in the mid-twentieth century: the contribution of F. S. Martinkevich and I. M. Kachuro. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the III International scientific conference dedicated to the 80th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War, Minsk, September 26, 2025. Minsk, 2025, pp. 247–254 (in Russian).

Начало белорусской агроэкономической науки связывается с деятельностью Горы-Горецкого земледельческого института (нынешней Белорусской государственной сельскохозяйственной академией, далее – БГСХА), где еще в середине XIX века значительное место в научных исследованиях занимали экономические вопросы развития сельского хозяйства [1, с. 69]. С открытием в 1922 году Института белорусской культуры (Инбелкульт) центром развития экономической науки в Беларуси до 1927 года стала его сельскохозяйственная секция, а с 1927 года – основанный при Инбелкульте Белорусский научно-исследовательский институт (далее – НИИ) сельского и лесного хозяйства им. В.И. Ленина [1, с. 219]. Здесь сформировалась мощная агроэкономическая школа (получившая в научной литературе название белорусской организационно-производственной школы) в лице Аркадия Смолича, Дмитрия Прищепова, Гавриила Горецкого, Ивана Кислякова, Бориса Бойко, Сергея Ждановича, Федора Плятнера и других ученых. В 1928 году на базе Инбелкульт была образована Белорусская академия наук (позже стала называться Академией наук Белорусской ССР (АН БССР)), в структуре которой в 1931 году был основан Институт экономики (НИИ экономики Белорусской Академии наук). Он стал первой научно-исследовательской организацией нашей страны, специализирующейся на экономических исследованиях [2, с. 42–43], и единственным академическим учреждением, в котором проводились изыскания по экономике сельского хозяйства.

После возобновления в апреле 1945 года проведения здесь полноценных экономических исследований были выделены три сектора: экономики промышленности, экономики сельского

хозяйства и экономики лесного хозяйства [3, с. 504]. В первые послевоенные годы Институт экономики возглавляли доктор сельскохозяйственных наук, академик АН БССР Василий Никитич Лубяко (1940–1946) и кандидат экономических наук Сергей Николаевич Малинин (1946–1947).

Именно в это время в Институте экономики АН БССР начинает формироваться научная школа Феликса Станиславовича Мартинкевича (1920–1992). Поступив после учебы на географическом факультете Белорусского государственного университета в аспирантуру Института и окончив ее в 1950 году [4, л. 2], Феликс Станиславович последовательно прошел все ступени научной карьеры – работал старшим научным сотрудником, заведующим сектором, заместителем директора по научной работе, а в 1964–1980 годах возглавлял учреждение [4, л. 2об.]. За это время он стал доктором экономических наук (1964) [4, л. 10], профессором (1965) [4, л. 12] и действительным членом (академиком) АН БССР (1969) [4, л. 14].

По мнению исследователей науки и коллег Ф. С. Мартинкевича, его работы свидетельствуют о многогранности его научных интересов, оригинальности постановки исследуемых проблем, глубине их теоретического анализа [5, с. 172]. Основное внимание в изысканиях Феликса Станиславовича уделено проблемам развития и размещения производительных сил БССР; обоснованию наиболее целесообразных путей развития хозяйственного комплекса республики, увеличению ее экономического потенциала и повышению его эффективности; экономической эффективности углубления специализации и концентрации сельскохозяйственного производства; основному направлению развития, размещения и специализации промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья; научному прогнозированию комплексного использования природных ресурсов и развитию производительных сил Белорусского Полесья. В ходе работы по этим направлениям ученый определил закономерности размещения отраслей сельского хозяйства и формирования сельскохозяйственных зон Беларуси, а также разработал ряд прогрессивных и полезных предложений по перспективам развития отраслей народного хозяйства. Значительное место в научных поисках Ф. С. Мартинкевича занимало изучение экономической

истории Беларуси. Однако, особенно ценными и новаторскими являются его работы по исследованию формирования и функционирования производительных сил и производственных отношений в сельском хозяйстве [5, с. 171]. Научное наследие Феликса Станиславовича явилось неотъемлемой частью научной школы эффективности производства, активно развивавшейся в Институте экономики в 1950–60-х годах. К середине 70-х годов в рамках этой школы выделилось несколько относительно самостоятельных направлений (в частности, эффективности общественного производства, эффективности капитальных вложений, эффективности сельскохозяйственного производства, эффективности труда, экономического стимулирования и другие). В настоящее время школа эффективности производства является, пожалуй, наиболее представительной по общему количеству участников, воспитанников, а также по числу опубликованных работ [6]. Большой вклад Ф. С. Мартинкевич внес в подготовку научных кадров. Под его научным руководством подготовлено 30 кандидатов наук [7].

В 1956 году при Министерстве сельского хозяйства БССР был образован Белорусский НИИ экономики и организации сельскохозяйственного производства (БелНИИЭОСХ, сейчас – Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси). В 1957 году он вошел в состав создаваемой Академии сельскохозяйственных наук БССР [8, с. 184], тем самым обретая академический статус. Его организатором и первым директором в 1956–1969 годах был кандидат сельскохозяйственных наук, член-корреспондент АН БССР Иван Михайлович Качуро (1902–1988).

После окончания Марьиногорского сельскохозяйственного техникума (сейчас – государственный аграрно-технический колледж имени В. Е. Лобанка) И. М. Качуро получил дальнейшее образование на агрономическом факультете Белорусской государственной академии сельского хозяйства (нынешняя БГСХА) [9, л. 22], а затем – в аспирантуре Всесоюзного научно-исследовательского колхозного института (сейчас – Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства) в Москве [9, л. 1]. Работал в Белорусском НИИ социалистической реконструкции сельского хозяйства в Минске и на различных управленческих должностях [9, л. 1]. В 1935 году И. М. Качуро была присвоена ученая степень

кандидата сельскохозяйственных наук без защиты диссертации [9, л. 21]. В годы Великой Отечественной войны Иван Михайлович находился в действующей армии. После демобилизации он решил вернуться к научной деятельности и в 1946 году начал работать в Институте экономики АН БССР [9, л. 52]. Уже в следующем году он его возглавил [9, л. 58]. Должность директора Института экономики И. М. Качуро занимал до 1951 года и в этот период руководил научным обеспечением восстановления народного хозяйства Беларуси, определял перспективы развития экономики республики, занимался подготовкой научных кадров высшей квалификации. В поле зрения коллектива Института экономики были вопросы восстановления и развития сельского хозяйства, углубления специализации, совершенствования организации производства, укрупнения производственных структур [10, с. 111].

В 1951–1956 годах Иван Михайлович был первым директором (ректором) основанного им же Гродненского сельскохозяйственного института (сейчас – Гродненский государственный аграрный университет), где также заведовал кафедрой, а в 1956 году стал основателем и первым директором БелНИИЭОСХ [9, л. 15]. И. М. Качуро много сделал для становления этого учреждения. Уже в первое пятилетие работы, являясь небольшим по кадровому составу (36 научных сотрудников, из которых лишь семь имели ученые степени кандидатов наук) с ограниченной тематикой направлений исследований, НИИ сумел позиционировать себя как солидный научный центр по проблемам аграрной экономики [10, с. 112]. Так, одной из первых задач, успешно решенных коллективом БелНИИЭОСХ, стала разработка нормативов выработки на механизированные конно-ручные работы для колхозов и совхозов. При непосредственном участии И. М. Качуро были впервые разработаны и утверждены Министерством сельского хозяйства БССР рекомендации по применению дополнительной оплаты труда в колхозах, разработана и утверждена правительством система оплаты труда руководящего состава в колхозах [10, с. 111–112].

Под руководством И. М. Качуро выполнялась большая научно-исследовательская работа по рационализации структуры посевных площадей [5, с. 166]. Были разработаны указания по научно обоснованному ведению сельского хозяйства с учетом почвенно-

климатических условий регионов, изданы научные работы по экономической эффективности мелиорации болот и заболоченных земель, по себестоимости сельскохозяйственной продукции (до 1962 года себестоимость продукции в колхозах не исчислялась, БелНИИЭОСХ первым в Беларуси занялся разработкой этой проблемы [10, с. 112]). Началось издание межведомственного тематического сборника научных трудов «Экономические вопросы развития сельского хозяйства Белорусской ССР» [5, с. 166]. Под научным руководством Ивана Михайловича подготовлено пять кандидатов экономических наук [11].

Со времени образования БелНИИЭОСХ основная агроэкономическая исследовательская и инновационная мысль стала концентрироваться здесь [5, с. 166]. За время руководства Институтом И. М. Качуро учреждение приобрело стабильность и известность, стало неотъемлемой структурой научной организации сельского хозяйства нашей страны [12, с. 7].

Таким образом, в середине XX века два академических научных центра занимались теоретическими и прикладными исследованиями в области экономики сельского хозяйства. Свой вклад в формирование научных агроэкономических школ внесли руководители этих учреждений: в Институте экономики АН БССР Ф. С. Мартинкевич был одним из основоположников научной школы эффективности сельскохозяйственного производства, в БелНИИЭОСХ И. М. Качуро объединил ученых экономистов-аграриев на решение задач по развитию производительных сил АПК.

Список использованных источников:

1. История аграрной науки Беларуси (XIX – начало XXI в.) : в 2 ч. / В. Г. Гусаков, О. А. Гапоненко, В. В. Данилович [и др.] ; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.] ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск : Беларус. навука, 2017. – Ч. 1. – 310 с.
2. Книга памяти Института экономики Национальной академии наук Беларуси: во имя мира и созидания / Д. В. Муха, Е. В. Преснякова, А. А. Трипузова [и др.] ; под науч. ред. Д. В. Мухи, Е. В. Пресняковой, А. А. Трипузовой. – Минск : Право и экономика, 2023. – 216 с.
3. Эволюция научного поиска Института экономики НАН Беларуси / В. И. Бельский, П. Н. Пекутько, Д. В. Примшиц, Л. Г. Тригубович // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2018. – Т. 63, № 4. – С. 502–509. <https://doi.org/10.29235/2524-2369-2018-63-4-502-509>
4. Центральный научный архив НАН Беларуси (ЦНА НАНБ). – Ф. 14. Оп. 1. Д. 8021.
5. История аграрной науки Беларуси (XIX – начало XXI в.) : в 2 ч. Ч. 2 / В. Г. Гусаков, В. В. Данилович, Е. А. Кривичанина [и др.] ; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.] ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск : Беларус. навука, 2017. – 508 с.

6. Школа эффективности производства // Музейная экспозиция / Институт экономики НАН Беларуси. – URL: <https://sites.google.com/view/personalii-economics-bas/> (дата обращения: 15.08.2025).

7. Мартинкевич Феликс Станиславович // Музейная экспозиция / Институт экономики НАН Беларуси. – URL: <https://sites.google.com/view/personalii-economics-bas/> (дата обращения: 15.08.2025).

8. Жук, В. Н. Академия сельскохозяйственных наук БССР: организационное оформление / В. Н. Жук // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиневича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 169–191. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8333814>

9. ЦНА НАНБ. – Ф. 2. Оп. 1. Д. 2287.

10. Ильина, З. М. Иван Михайлович Качуро : (к 110-летию со дня рождения) / З. М. Ильина // Весті Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. – 2012. – № 3. – С. 110–112.

11. Качуро Иван Михайлович, член-корреспондент Академии наук БССР, член-корреспондент Академии сельскохозяйственных наук БССР, кандидат экономических наук, заслуженный деятель науки БССР // Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси. – URL: <https://refor.by/ru/kachuro-ivan-mihaylovich-chlen-korrespondent-akademii-nauk-bssr-chlen-korrespondent-akademii-0> (дата обращения: 15.08.2025).

12. Гусаков, В. Г. Вклад Института системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси в развитие аграрной экономической науки / В. Г. Гусаков, В. И. Бельский, А. П. Шпак // Весті Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. – 2016. – № 4. – С. 7–12.

References:

1. Gusakov V. G., Gaponenko O. A., Danilovich V. V., Krivichanina E. A., Nosevich L. I., Smekhovich N. V. *History of agrarian science in Belarus (19th – early 21st centuries): in 2 parts. Part 1.* Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2017. 310 p. (in Russian).

2. Mukha D. V., Presnyakova E. V., Tripuzova A. A., Bobrova A. G., Burima L. Ya., Voronetskaya L. G. [et al.]. *Memorial Book of the Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus: for the sake of peace and creation.* Minsk, Pravo i ekonomika Publ., 2023. 216 p. (in Russian).

3. Belski V. I., Piakutska P. N., Primschitz D. V., Trigubovich L. G. Evolution of the scientific search of the Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus. *Vestsi Natsyyanal'nei akademii navuk Belarusi. Seryia humanitarnykh navuk = Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Humanitarian Series*, 2018, vol. 63, no. 4, pp. 502–509 (in Russian). <https://doi.org/10.29235/2524-2369-2018-63-4-502-509>

4. *The Central Scientific Archives of the National Academy of Sciences of Belarus (CSA NASB)*, coll. 14, aids 1, fol. 8021. (in Russian).

5. Gusakov V. G., Danilovich V. V., Krivichanina E. A., Kuz'menko V. I., Nosevich L. I. *History of agrarian science in Belarus (19th – early 21st centuries): in 2 parts. Part 2.* Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2017. 508 p. (in Russian).

6. School of production efficiency. *Museum exposition of the Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus.* Available at: <https://sites.google.com/view/personalii-economics-bas> (accessed 15.08.2025) (in Russian).

7. Martinkevich Felix Stanislavovich. *Museum exposition of the Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus.* Available at: <https://sites.google.com/view/personalii-economics-bas> (accessed 15.08.2025) (in Russian).

8. Zhuk V. M. Academy of Agricultural Sciences of the BSSR: organizational establishment. *Sel'skoe khozyaistvo Belarusi skvoz' prizmu nauchnykh issledovaniy: doklady II Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, priurochennoi k 95-letiyu Natsional'noi akademii nauk Belarusi, Minsk, 29 sentyabrya 2023 g.* [Agriculture of Belarus through the prism of scientific research: proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023]. Minsk, 2023, pp. 169–191 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8333814>

9. *The Central Scientific Archives of the National Academy of Sciences of Belarus (CSA NASB)*, coll. 2, aids 1, fol. 2287. (in Russian).

10. Il'ina Z. M. Ivan Mikhailovich Kachuro: (to the 110th anniversary of birthday). *Vestsi Natsyyanal'nai akademii navuk Belarusi. Seryya agrarnykh navuk = Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian series*, 2012, no. 3, pp. 110–112 (in Russian).

11. Kachuro Ivan Mikhailovich, corresponding member of the Academy of Sciences of the BSSR, corresponding member of the Academy of Agricultural Sciences of the BSSR, Candidate of Economic Sciences, Honoured Scientist of the BSSR. *Institute for System Research in the Agro-Industrial Complex of the National Academy of Sciences of Belarus*. Available at: <https://refor.by/ru/kachuro-ivan-mihaylovich-chlen-korrespondent-akademii-nauk-bssr-chlen-korrespondent-akademii-0> (accessed 15.08.2025) (in Russian).

12. Gusakov V. G., Belsky V. I., Shpak A. P. The contribution of the Institute for System Studies Research in Agroindustrial Complex of the National Academy of Sciences into the development of agricultural economic science. *Vestsi Natsyyanal'nai akademii navuk Belarusi. Seryya agrarnykh navuk = Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian series*, 2016, no. 4, pp. 7–12 (in Russian).

Дата поступления статьи 15.08.2025

Received 15.08.2025